

VIJDON ERKINLIGINING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI

G'ulomnazar Xolmatxonovich Karimov

FarDU mustaqil tadqiqotchisi

karimovbek701@gmail.com

orcid: 0009-0005-5177-5142

Аннотация: В статье анализируется тот факт, что свобода совести является одной из важнейших форм свободы, отражающей духовную и эмоциональную независимость человека, ее содержание, ее отличия от свободы религии или убеждений, классификация ее видов учеными, а также объективные факторы, необходимые для обеспечения свободы совести в обществе.

Ключевые слова: общество, личная свобода, свобода совести, религия, убеждения, мировоззрение.

Abstract: this article analyzes the fact that freedom of conscience is one of the most important forms of freedom that reflects a person's spiritual and emotional independence, its content, its differences from freedom of religion or belief, the classification of its types by scientists, and the objective factors necessary to ensure freedom of conscience in society.

Keywords: society, personal freedom, freedom of conscience, religion, belief, worldview.

Annotatsiya: mazkur maqolada vijdon erkinligi insonning ma'naviy va hissiy mustaqilligini aks ettiruvchi eng muhim erkinlik shakllaridan biri ekanligi, uning mazmun-mohiyati, din yoki e'tiqod erkinligidan farqli jihatlari, olimlar tomonidan turlarining tasniflanishi hamda jamiyatda vijdon erkinligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan obyektiv omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: jamiyat, shaxs erkinligi, vijdon erkinligi, din, e'tiqod, dunyoqarash.

Yurtimizda yashovchi barcha millat va elatlarning birdamligini ta'minlashda vijdon, e'tiqodi erkinligini mustahkamlash, bir g'oya atrofida birlashish tamoyiliga amal qilinmoqda. Bu haqda fikr yuritganda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qayd etganidek: "Ma'lumki, bizning qadimiy va saxovatli zaminimizda ko'p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab kelgan"⁴⁷.

⁴⁷ Millatlararo do'stlik va hamjihatlik – xalqimiz tinchligi va farovonligining muhim omilidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Respublika baynalmilal madaniyat markazi tashkil etilganining 25 yilligiga bag'ishlangan uchrashuvdagi nutqi. <http://www.uza.uz/oz/politics/millatlararo-d-stlik-va-amzhi-atlik-khal-imiz-tinchligi-va-f-24-01-2017>

Davlatimiz rahbari bundan buyon ham millati, tili, dini va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar har bir fuqaroning vijdon erkinligi ta'minlanishi; barcha diniy konfessiyalar erkin faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratib berilishi; O'zbekistonda millatlar va konfessiyalar o'rtasida totuvlik va hamjihatlikni ta'minlash siyosati izchil davom ettirilishini takror va takror ta'kidlab kelmoqdalar.

Ma'lumki, vijdon erkinligi muammosi turli falsafiy tadqiqotlar markazidan joy olib kelgan. Vijdon erkinligi muammosini falsafiy-huquqiy jihatdan anglash va sharhlash yuzasidan yangi turdagi uslubiy yondashuvlar J.Lokk, Sh.Monteskye, J.J.Russo, B.Konstan, J.Millem, A.Tokvil, Volter, K.A.Gelvetsiy, P.Golbax, D.Didrolar tomonidan amalga oshirilgan. Ular o'z asarlarida inson qaysi dinga mansub bo'lishidan qat'i nazar, u deyarli bir xil his-tuyg'uni boshidan kechiradi. Demak, dinlarning ichiga, barchasi uchun bir bo'lgan mutlaq mohiyatiga kirish, shu asosda diniy hayot fenomen (hodisa)larini talqin qilish bag'rikenglik ruhidagi yondashuvni talab qiladi, degan ta'limotni ilgari surganlar⁴⁸.

O'zbekistonda ham vijdon, e'tiqod, diniy bag'rikenglik mazmun-mohiyati, uning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati xususida A.S.Ochildiyev, A.A.Hasanov, Z.I.Munavvarov, Sh.Minovarov, Sh.Sirojiddinov, H.S.Karomatov, M.A.Rajabova, I.Karimov, M.Imomnazarovlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borib, kitob, risola va maqolalar e'lon qilganlar.

Vijdon erkinligi insonning ruhiy va hissiy jihatdan erkinligini bildiruvchi eng muhim erkinlik shakllaridan biridir. "Falsafa ensiklopedik lug'ati"da bu atamaga quyidagicha ta'rif berilgan: "Vijdon erkinligi demokratiyaning ajralmas tarkibiy qismidir. U fuqarolarning dinga munosabatlaridan qat'i nazar, teng huquqligini; barcha diniy konfessiyalarning qonun oldida tengligini; dinga e'tiqod qilish yoki qilmaslikka nisbatan hech qanday majburiyat yo'qligini; diniy konfessiyalarning faqatgina majburiy yig'imlar to'plashi taqiqlanganligini; diniy idora ishlariga davlatning aralashmasligini, dindan siyosiy maqsadlarda foydalanish mumkin emasligini o'z ichiga oladi"⁴⁹.

"Vijdon" atama sifatida ko'p ma'noni ifodalaydi. U turli soha va ijtimoiy qatlamga mansub insonlar tomonidan turlicha qo'llaniladi.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da "vijdon" so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan: "Vijdon" (arab. ehtiros, his-tuyg'u, insof, diyonat) – kishining o'z xatti-harakati,

⁴⁸ Ibragimov E.F. O'zbekistonda xristian konfessiyalari faoliyati va ularning diniy bag'rikenglik an'analari shakllanishida tutgan o'rni. Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya Avtoreferati. – Toshkent, 2010. – 6 b.

⁴⁹ Falsafa: ensiklopedik lug'at. – T.: "Sharq", 2004. B. 274.

qilmishi, yurish-turishi uchun odamlar, jamoatchilik oldidagi mas'uliyat hissi, insoniylikning asosiy belgilaridan biri; diyonat, insof⁵⁰.

Vijdon erkinligi – ijtimoi-falsafiy tushuncha; har kimning o'z e'tiqodiga ko'ra, mazkur jamiyatda mavjud ijtimoiy meyorlarni buzmaganda vijdoni buyurgani bo'yicha yashash, ishlash imkoniyati. Bunda dinga munosabat masalaning bir tomoni hisoblanadi.

Vijdon erkinligi – fuqarolarning istagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qanday dinga e'tiqod qilmaslik huquqi⁵¹.

O.Aytbayevga ko'ra: "Vijdon erkinligi – falsafiy-axloqiy, ijtimoiy, siyosiy va huquqiy jihatlariga ega bo'lgan murakkab, ko'p qirrali tushunchadir"⁵².

Umumiy ma'noda "vijdon" tushunchasi odob-axloq bilan bog'liq bo'lgan kategoriya bo'lib, u shaxsning axloqiy fazilatlarini nazorat qilish qobiliyatini, shuningdek, o'z-o'zini axloqiy majburiyatlarini shakllantirishni, shuningdek, ushbu talablarga rioya qilishni anglatadi. Bu tushunchaga O.Ivanyuk quyidagicha ta'rif beradi: "Vijdon tushunchasi ichki ishonch sifatida ezgulik va yovuzlikni ajratib beruvchi, insonning o'zi hamda uni o'rab turgan jamiyat oldidagi har qanday xulq-atvor, xatti-harakatlarni belgilovchi axloqiy mas'uliyat hisoblanadi"⁵³. Shu ma'noda vijdon erkinligining subyektiv va obyektiv tomonlari bor. Shaxsning vijdon erkinligini shakllantirish tashqi obyektiv sharoitlar bilan bir qatorda shaxsiy subyektiv sifatleri bilan ham bevosita bog'liqdir. Inson bir yoqlama mavjudlikni yengib, ular orasidagi uyg'unlikka erishsagina chinakam erkindir.

Vijdon erkinligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan obyektiv omillar, eng avvalo, shaxsni ijtimoiy-iqtisodiy erkinlashtirish va shaxsning har tomonlama rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni yaratishdir. Shuningdek, insonning mehnati, bo'sh vaqtini o'tkazishi, sog'lig'i, ijtimoiy ta'minoti, yashashi, ta'lim olishi, madaniyat yutuqlaridan foydalanishi, ijodkorligi, davlat va jamiyat faoliyatidagi ishtiroki, tanqid, nashr, yig'ilish, miting, namoyishlar o'tkazish orqali vijdon erkinligini ta'minlash ham muhim ahamiyatga ega.

Vijdon insonning tanlovini shakllantiradi va insonni boshqa mavjudotlardan ajratib turadi. Vijdon erkinligi majburiy hamda din yoki e'tiqod erkinligidan (muhim) kattaroqdir. U diniy tabiatga ega bo'ladimi yoki yo'qmi, inson qadrlaydigan barcha axloq va qadriyatlarni qamrab oladi⁵⁴.

⁵⁰ O'zbek tilining izohli lug'ati. – T.: «O'zbekiston milliy entsiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. B. 459.

⁵¹ Vijdon erkinligi. <https://oyina.uz/kiril/teahause/1463>

⁵² Айтбаев О. Свобода совести как философскоэтическая категория // Вестник КарГУ. Но 3. 2013.

⁵³ Иванюк О.А. Свобода совести и свобода вероисповедания: соотношения понимания и границы законодательного регулирования // Журнал российского права. № 9. 2010. В. 47.

⁵⁴ Vijdon erkinligi tushunchasi va mohiyati. <https://religions.uz/news/detail?id=337>

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, birinchidan, vijdon erkinligi konseptual nuqtai nazardan bashariyatning eng qadrlı tabiiy erkinliklaridan biridir. Zero, u bir tomondan muayyan insonning huquqi bo'lib xizmat qilsa, boshqa tomondan jamiyat xavfsizligi, qadr-qimmatı, turli dunyoqarash egalari o'rtasida o'zaro hurmatning ta'minlanishini kafolatlaydi. Ikkinchidan, XVIII asrda fransuz ma'rifatparvarlari vijdon erkinligi tushunchasiga falsafiy ma'no berib, uni fuqarolar erkinligining tarkibiy qismi ekanini isbotladilar. Shundan so'ng, bu g'oya G'arbiy Ovro'pa mamlakatlariga yoyilib, asta-sekin davlatlar Konstitutsiyalarida o'z o'rniga ega bo'ldi, demokratik davlatlar dinga munosabatining huquqiy sohasiga aylandi. Demak, vijdon erkinligi aslida inson huquqlarini va erkinligining tarkibiy qismi sifatida alohida ahamiyatga molikdir. U har bir jamiyatda yashaydigan turli millat, elat va e'tiqod egalarining hamnafas bo'lib yashashi uchun huquqiy kafolatdir.

REFERENCES

1. Millatlararo do'stlik va hamjihatlik – xalqimiz tinchligi va farovonligining muhim omilidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Respublika baynalmilal madaniyat markazi tashkil etilganining 25 yilligiga bag'ishlangan uchrashuvdagi nutqi. <http://www.uza.uz/oz/politics/millatlararo-dostlik-va-amzhi-atlik-khal-imiz-tinchligi-va-f-24-01-2017>
2. Falsafa asoslari. – T.: «O'zbekiston» NMIU, 2005. – B. 279. (- 384 b.)
3. Falsafa: ensiklopedik lug'at. – T.: “Sharq”, 2004.
4. Ibragimov E.F. O'zbekistonda xristian konfessiyalari faoliyati va ularning diniy bag'rikenglik an'analari shakllanishida tutgan o'rni. Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya Avtoreferati. – Toshkent, 2010. – 27 b.
5. Kamilov D. Vijdon erkinligi va sekulyarlashuv dialektikasi. Islom ziyosi jurnali, 2-son 2019. – B. 4-10.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. – T.: «O'zbekiston milliy entsiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.
7. Айтбаэв О. Свобода совести как философскоэтическая категория // Вестник КапГУ. Но 3. 2013.
8. Vijdon erkinligi tushunchasi va mohiyati. <https://religions.uz/news/detail?id=337>